

AYNI GLOBALLASHUV DAVRIDA HISSIYOT VA EMOTSIYANING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Bozorova Ro'zigul Xurramovna

TerDU Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

+99899 704 96 15

www.doi.org/10.5281/zenodo.10518235

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonlarning hissiyot va emotsiya tushunchalari keng talqin etiladi. Hissiyot va emotsiya tushunchalari bir- biridan nimasi bilan farq qilishi hamda ayni globallashuv davrida ularning ahamiyati qay darajada ekanligi ham e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: Hissiyot, emotsiya, globallashuv, tuyg'u, ong, empatiya, ehtiros, qadriyat, ijtimoiy hayot, biologik omil, sotsiologik muhit.

Hissiyot va emotsiya inson shaxsining rivojlanishida muhim bir jabhalarini qamrab oladi. Ular insonlarning ko'p qirraliklarini, rang-barangliklarini, ko'rinishini ta'minlovchi omillardan hisoblanadi. Inson bilish jarayonlaridan foydalangan holda, u yoki bu faoliyatni amalga oshirar ekan, ular nafaqat bu voqelikni anglaydi, balki ma'lum bir munosabat ham bildiradi. Shu asnoda hissiyot bilishni o'rab turgan borliq bilan hamnafaslikda namoyon bo'ladi. Shu o'rinda hissiyotning kichikroq ko'rinishi hisoblangan his-tuyg'ular kishilarning o'z faoliyatida egallagan bilimlari, orttirgan tajribalari, nimani qabul qilishi va nimani qabul qila olmasligi nuqtai-nazaridan kechiriladigan ichki munosabati hisoblanadi. His-tuyg'uning tabiatini ham sub'ektiv, ham ob'ektiv tomondan tushunishimiz mumkin.

Sub'ektivligi - bu insonning ichki "men" idagi jarayonlar bilan bog'liqligi, ichki munosabati hisoblansa, ob'ektivligi esa, tashqi ta'sirlar natijasida hissiyotning paydo bo'lishi hisoblanadi. Ob'ektivligining yana bir ko'rinishi - bu sub'ektivlikni keltirib chiqarishligidadir, ya'ni biz tashqi ta'sirlarga, eng avvalo, ichki munosabatlarimizni bildirib o'tamiz. Hissiyot tushunchasini har xil davrda har xil qo'llashgan. Misol uchun, hissiyotni anglanmagan mayllar, sezgilar, anglanmagan xohishlar, talablar, maqsadlar deb tushuntirishgan.

Ko'pincha, hissiyot insonning ehtiyojlaridan kelib chiqib namoyon bo'ladi. Biroq, ehtiyojlar insonlarni individualligi bilan aloqador hisoblanadi. Negaki, insonlar bir ehtiyojni har xil ma'noda qabul qilishlari mumkin. Ba'zida insonlarda shunday holatlar ham kuzatiladiki, bir kishining yig'lashiga sababchi bo'lgan qaysidir holat boshqa bironi, hattoki o'ylantirmasligi ham mumkin. Psixologiya fanining tarixini kuzatadigan bo'lsak, hissiyot va emotsiya atamalari deyarli bir xil ma'noda qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin. Biroq, bunday fikrlarni adekvat tushuncha deb bo'lmaydi, sababi ulardagi belgilar bir-biridan farq qiladi. Ko'pincha, tashqi alomatlari ko'zga yaqqol tashlanib turadigan ichki kechinmalarining ifodalanishidan iborat psixik jarayonning ko'rinishi emotsiya deyiladi. Bunga misol qilib, tana yoki yuz tuzilishining o'zgarishi, yuzlardagi jilmayishi, lablarning qiyshayishi yoki titrashi, ko'zlarning chaqnashi, kulgi, yig'i, g'amginlik, ikkilanish, vahima va shunga o'xshash holatlarni olsak bo'ladi. Bu holatlarning barchasi, albatta, xoh ichki, xoh tashqi bo'lsin biror-bir ta'sir asosida yuzaga keladi. Shunday yuksak tushunchalar ham borki, ularni emotsiyalar tarkibiga kiritish biroz mushkul. Jumladan: Ma'suliyat, vatanparvarlik, vijdon, sevgi, muhabbat, mehr-oqibat kabilar. Shuning uchun bu tushunchalarni tushuntirishda ularni hissiyotni va emotsiya kabi ikki turga ajratish ham noto'g'ri hisoblanmaydi. Ijtimoiy, ya'ni hissiyot, ikkinchisi individual, ya'ni

emotsiya. Yuqorida sanab o'tganlarimiz yuksak holatlar ijtimoiy hissiyotga misol bo'ladi. Idrokning ham hissiyotning kechishida o'rni ahamiyatli hisoblanadi. Chunki, biror bir narsani idrok etmay turib unga munosabat bildirish mushkul jarayondir. Aynan, idrok orqali voqeilik yaxlitligicha aks ettiriladi. Har qanday kechinmalarni inson boshidan kechirilish shakllari turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Masalan: Kayfiyat, hayajon, emotsiya, ehtiros, his-tuyg'u, affekt kabilar. Bilish jarayonlari bilan voqea-hodisalar aks ettirishda foydalanilsa, his-tuyg'ular bilan esa, unga munosabatlar bildiriladi. Shu o'rinda emotsiyalar haqida quyidagi fikrlarni ham bildirib o'tish muhim hisoblanadi. Negaki, emotsiya faqat insongagina xos narsa hisoblanmay, balki yuksak tuzilgan hayvonlarga ham xos bo'lgan psixik holat hisoblanadi. Biroq, hayvonlarda emotsiyalarning sodda ko'rinishlarini ko'rish mumkin. Odam va hayvon emotsiyasi bir-biridan tubdan tafovutlanadi. Emotsiyalar yaqqol namoyon bo'lishga xosligi va muvaffaqligi bilan hissiyotlardan farqlanadi. Hissiyot o'zida yuksak tushunchalarni qamragan holda hayvonlarda mavjud bo'lmaydi, chunki empatik holatlar, ya'ni hamdardlik inson shaxsining mukammal bosqichiga ko'tarilishiga asosiy omil bo'ladi. Emotsiya u yoki bu his-tuyg'ularni insonning bevosita boshlaridan kechirilishi hisoblanadi. Misol uchun, insonning biror bir kitobni sevib o'qishi emotsiyani vujudga keltirmaydi, balki uning uchun yozuvchiga bo'lgan hayratlanish, undan zavqlanish kabi yoki yoqmasa afsuslanish kabi salbiy yoki ijobiy munosabatlarni vujudga keltirishi bilan ifodalanadi.

Qo'rquv daxshat emotsional kechinma sifatida ob'ektlarga shaxsning munosabatlarini aks ettirib turlicha shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Odam dahshatdan qo'rqadi, qo'rquvdan qotib qoladi, o'zini tartibga olishga ulgurmay har tomon shoshib qolishi mumkin. Hissiyotlarni, albatta, inson boshqara olishi lozim. Chunki, insonlarning ko'p harakatlari, qobiliyatlari, ular bilan uzviy bog'liq. Shu sabab, insonning boshdan kechirayotgan barcha amallarida, qilayotgan hatti-harakatlarida o'z aksini topadi. Borgan sari tobora yuksalib, rivojlanib borayotgan globallashuv davrida har qanday ruhiy holat juda muhim sanaladi. Bu esa, o'z navbatida atrofdagilarga ham ta'sir etmay qolmaydi. Shuni ham ta'kidlash kerak-ki, dunyoda turli oqimlar o'z faoliyatini olib borib boshqalarni ham shunga da'vat qilayotgan bir davrda insonning hissiyotlarini, emotsiyalarini o'rganish ular bilan kechayotgan har bir jarayonni tahlil qilish muhim masalalardan hisoblanadi. Insonlarni ogohlikka da'vat etish, ularga g'oyalarni singdirishda salbiy holatlar insonning hissiyotlari, emotsiyalari bilan chambarchas bog'liq. Shu zaylda barqaror bo'lib borayotgan har qanday ruhiy kechinmalar vatanga sadoqat, oilada totuvlik, ishga rivoj kabi ijobiy hissiyotlarni ham o'zida namoyon etadi. Shuni unutmaslik kerakki, jamiyatdagi har qanday voqea o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Bunda yuqorida aytib o'tganimizdek, g'ayritabiiy kuchlarning ham ta'siri katta. Biroq, yosh avlodga insoniylik, vijdonlilik, e'tiqod, imon, yaxshilik kabi tuyg'ularni singdirib borgan holda ish olib borish, yurtning ertangi kuni uchun muhim zamin yaratadi. Insonlarda kechadigan bunday jarayonlarni, avvalo, bolalarning maktabgacha yosh davrida singdirib borish maqsadga muvofiq sanaladi.

Har qanday davlat undagi yosh avlodlarga e'tibor qaratgan holda ish olib borar ekan, ulardagi hissiyot va emotsiyalari bilan ham qiziqishlari, yaqindan tanishishlari lozim bo'lgan muhim omil hisoblanadi. Insonning dunyodagi yagona yuksak hissiyotlaridan biri bu muhabbat tuyg'usidir. Muhabbatni esa, avvalo, vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantirishdan boshlab tushuntirish mumkin. Dunyodagi ana shunday hissiyotlar insondagi turli g'oyalarni o'zida mujassamlashtirgan va insonni kamolotga yetaklovchi kuch hisoblanadi. Dastlab oilada

tarbiyalanayotgan bola, eng avvalo, ota-onasidan kelib chiqqan holda faoliyatni amalga oshiradi, biror bir vazifani bajaradi, shug'ullanadi. Shu sababli jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan oilada bolalarning qiziqishlari, istaklari, turli fikrlari barcha-barcha jarayonlarini hisobga olgan holda amalga oshirib borilmog'i zarur. Ayni globallashuv davrida bunga talab juda katta hisoblanadi. Shu zaylda insonlarning hissiyotlari, qarashlari, sezgilari shakllanib boradi. Shunday ekan, bunday faktlar har bir oilani yoki jamiyatni chetlab o'tgan bo'lishi mumkin emas. Har qanday ana shu kabi holatlar vatanga bo'lgan sadoqat, burch, mas'uliyat kabi tuyg'ularning shakllanib borishiga zamin yaratadi. Agarda biz ana shunday jarayonlarni bog'liq bo'lgan muhim vazifalarga bog'lab o'rgansakkina ertangi kunga bo'lgan ishonch yanada yuksakka qarab rivojlanaveradi. Bu shuni ham anglatadiki, xoh u kichik yoki katta bo'lsin undagi sifat kuchi bilan belgilanadi. Bu esa, yuqorida aytib o'tganimizdek, bolalik davridan boshlab rivojlanadi. Milliy ruh, milliy g'oya, kabi asosiy tushunchalar ham bolalikdan boshlab singdiriladi. Hissiyotlarning quyi ko'rinishi ham hayvonlarda uchramaydi, chunki hissiyot ong bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Shunday ekan, anglangan holda olib borilishi kerak bo'lgan har qanday bilim, ko'nikma, voqea-hodisa bizni yuksaklikka chorlaydi, bizdagi ruhiyatni rivojlantiradi. Shu sababli, inson uchun tashqimi yoki ichkimi aks ettirish jarayoni eng muhim omil sanaladi, bunga esa, hech qachon shunchaki qarab bo'lmaydi. Insonning emotsional xolati uning xulq-atvoridan ham belgi beruvchi muhim tushunchalardan sanaladi. Har qanday inson ma'lum bir voqelikka munosabat bildirar ekan, o'z emotsional xolatini namoyon etadi.

References:

1. The role of parental Psychology in the Formation of a Particular Religions Beliefs in a child. Sh. Xudoyqulova, M. Saydaliyeva - Eurasion Scientific Herald. 2023.
2. X.G.Sharafiddinova - Umumiy psixologiya, Toshkrnt 2022.
3. E.E.Go'ziyev - Umumiy psixologiya, Toshkent 2002.
4. Saydaliyeva M. (2023), Psychodiognostics of of the Relationship between aggressiveness and religion in adolescents (In muslim and Christian teenagers).
5. Fazliddin Ikroruddin - Nikoh va oila risolasi, Toshkent 2004.
6. Xudoyqulova SH & Saydaliyeva M. (2023). RELIGIOUS BELIEFS AS A FAKTOR OF PERSONAL PSYCHOLOGIKAL AND PSYCHOLOGIKAL HEALTH. International Bulletin of engreening and technology.
7. Muhiddinova D & Saydaliyeva M (2023). MANIFESTATION OF DESRUCTIVE RELIGIOUS BEHAVIOR IN PERSONAL CHARACTERISTICS. Modern Sciense and Research.
8. Abdurauf Fitrat - Oila, Toshkrnt 2000.